

ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ МИРСКИЙ

28 апреля 2012 г., после продолжительной и тяжелой болезни, скончался Эдуард Михайлович Мирский, доктор философских наук, завоевавший авторитет и широкое признание своими статьями и выступлениями по философии и социологии науки, по науковедению, а также по более общим вопросам, связанным с наукой и образованием, в особенности с процессами их организации и самоорганизации. Возможно, для многих его коллег будет интересно немного узнать о становлении Эдуарда Михайловича – и как ученого, и как того замечательного человека, каким мы его знали в его последние 10–20 лет.

Эдуард Михайлович родился 20 апреля 1935 г. в Ростове-на-Дону. Как легко подсчитать, жизнь его длилась 77 лет и еще 8 дней.

Его в полной мере можно отнести к поколению детей войны: годы эвакуации, полуголодное детство... Отец его прошел всю войну и после победы был оставлен в Германии временно исполнять управленческую должность в одном из небольших немецких городов. Он вызвал к себе семью, в результате чего Эдуард в подростковом возрасте в течение двух лет имел возможность знакомиться с западной культурой (по крайней мере, на бытовом уровне) и постоянно слышать немецкую речь. А после этих двух лет – опять жизнь в родном Ростове.

После окончания школы Эдуард Мирский, возможно, по чьему-то (но явно не родительскому) совету поехал в Ленинград и там поступил в институт военных переводчиков. После 3-го курса его группу перевели в Ленинградский государственный университет, который он окончил в 1958 г. по специальности «германская филология».

Он возвращается в Ростов, но уже в 1961 г. его направляют в Восточную Германию. На сей раз он ехал туда уже со своей собственной семьей.

Жизнь в тогдашней Германии начиналась непросто: политический климат сильно обострило возведение берлинской стены.

Проходит четыре года, Эдуард Михайлович снова возвращается в Ростов, работает в Ростовском государственном университете, где поначалу его больше всего ценят за прекрасное владение немецким языком. А его больше привлекает творческая, аналитическая работа. Он поступает в аспирантуру и спустя несколько лет защищает диссертацию на степень кандидата философских наук по теме «Требования науки к системе образования. Социологический анализ».

С начала 70-х годов начинается московский период жизни Эдуарда Михайловича.

Он поступает на работу в Институт истории естествознания и техники (ИИЕиТ) АН СССР и в течение в восьми лет работает в секторе системных исследований.

Здесь надо бы сказать пару слов про сам ИИЕиТ. Чем там занимаются? Кто-то изучает историю физики, кто-то – историю техники, третьи...

и т. д. Никаких теорий, никаких экспериментов, анализ устремлен в прошлое, пусть даже недалекое. И эта работа, почти как никакая другая, требует, возможно, более широкого круга общения. Постоянные семинары, конференции, дискуссии, споры – с участием сотрудников других институтов или даже на территории других институтов. Сама история вроде бы – «дела давно минувших дней», но ее понимания нужно достичь сегодня, прочно встроив в понимание современного мира.

И именно в этой обстановке Эдуард Михайлович находит свое место.

Когда в 1978 г. его сектор переводят во Всесоюзный НИИ системных исследований (ныне – Институт системного анализа РАН), для Эдуарда Михайловича это даже благо – все, что он мог получить от работы в ИИЕиТе, он уже получил.

В 1980 г. он публикует монографию: «Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки» (М.: Наука, 1980). Возникла мысль по этой работе защитить докторскую.

Но в советские годы часто для того, чтобы пробиться на докторский уровень по философским наукам, надо было преодолеть довольно жесткие идеологические фильтры. Это Эдуарду Михайловичу не удалось. Потом давняя монография устарела, да и интересы самого автора успели измениться. Защита состоялась только в 1996 г. – диссертация имела название: «Организация науки и самоорганизация научного сообщества». В Институте системного анализа РАН Эдуард Михайлович к этому времени уже работал в должности заведующего лабораторией, в основном занимаясь организацией и выполнением ряда интересных научных проектов.

С 1989 г., когда в стране наметился политический подъем, вызванный вначале избирательной кампанией по выборам народных депутатов СССР, а потом целой цепочкой последующих достаточно бурных политических событий, Эдуард Михайлович соединяет в себе функции активного участника и аналитика, участвует в организации Московского союза ученых (увы – быстро распавшегося), входит в состав одной из рабочих групп, созданной во время конференции сотрудников академических институтов, активно сотрудничает с группой политологов и экономистов, организованной бывшим Государственным секретарем РФ Г. Э. Бурбулисом.

Параллельно с этим занимается оформлением публикаций по интересующим его темам: выпускает словарь-справочник «Библейская цитата», а также сборник инаугурационных речей всех президентов США (с соответствующими комментариями).

В заключение упомянем о самой его героической работе: в течение 20 лет он одновременно в качестве главного и выпускающего редактора обеспечивал регулярный выпуск электронного журнала «Курьер российской академической науки и высшей школы». Вышло более 240 номеров журнала. Последний выпуск журнала № 241–243 за январь-март 2012 г. снабжен предисловием, в котором Эдуард Михайлович оповестил читателей «Курьера» о закрытии этого проекта, бывшего многие годы исключительно полезным для российского научного сообщества.

Вероятно, надолго запомнится последняя фраза, написанная редактором «Курьера» в последнем его выпуске: «Удачи, коллеги, поверьте, 20 лет мы старались для вас и для нас!» Видимо, эту фразу можно отнести ко всей творческой деятельности нашего дорогого коллеги.

Эдуарду Михайловичу, как и всем нам, приходилось нередко узнавать об уходе из жизни многих ровесников и даже тех, кто моложе. Когда уходил из жизни кто-то из всеми уважаемых ученых, он обычно говорил: «Этот человек прожил достойную жизнь» Это же мы с полным правом теперь можем сказать о нем самом.

Можно не сомневаться, что все его друзья будут всегда хранить о нем самую добрую память.

*Всеволод Васильевич Борисов,
заместитель главного редактора*